

Uso de Metodologia Ativa No Processo de Ensino-Aprendizagem em Enfermagem: implicações para segurança do paciente

(Use of Active Methodology in the Teaching-Learning Process in Nursing: implications for patient safety)

Wenderson Domingos Peixoto da Silva¹
Gabriel Nivaldo Brito Constantino²
Keila do Carmo Neves³
Wanderson Alves Ribeiro⁴
Leonardo Michel Correa Barros⁵
Damaris de Oliveira Gomes Rezende⁶
Jamily Moraes de Souza⁷
Carlos Vinícios dos Reis Affonso⁸
Caio Costa Marques⁹
Débora de Oliveira Lima Teixeira¹⁰
Bruna Porath Azevedo Fassarella¹¹

1. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
2. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
3. Enfermeira. Mestre e Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN-UFRJ); Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
4. Enfermeiro. Mestre e Doutor pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense (PACCS/EEAAC - UFF); Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
5. Enfermeiro. Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGENF/Faculdade de Enfermagem da UERJ); Docente da disciplina Segurança do paciente e qualidade do curso de graduação em enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
6. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
7. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
8. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
9. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
10. Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguazu (UNIG).
11. Enfermeira; Médica, Mestre em urgência e emergência pela Universidade Severino Sombra, Docente da graduação em Enfermagem UNIG.

Article Info

Received: 02 November 2024

Revised: 08 November 2024

Accepted: 08 November 2024

Published: 08 November 2024

RESUMO (POR)

Introdução: As metodologias ativas emergem como uma solução inovadora, promovendo experiências educativas dinâmicas que incentivam a inovação e a adaptação às exigências do mercado e da sociedade. A implementação dessas metodologias pode aumentar a motivação dos alunos, estimulando sua curiosidade e capacidade de agir de forma autônoma no processo de aprendizagem e, respectivamente, na segurança do paciente. Objetivo: analisar como a aplicação da metodologia ativa de brainstorming na formação de estudantes de enfermagem pode influenciar a segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura. O processo de seleção de artigos começou com 36 referências do Google Acadêmico,

Corresponding author:

Wanderson Alves Ribeiro

Discente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguçu (UNIG).

wandersonalves@hotmail.com

Palavras-chave:Erros de medicamentos,
Formação em enfermagem,
Segurança do paciente.

Keywords:Medication errors, Nursing
education, Patient safety.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

resultando em 13 estudos incluídos após várias etapas de exclusão por incompatibilidade de tema e análise de resumos e títulos. Resultados e Discussão: A implementação de metodologias ativas na educação em enfermagem é fundamental para aprimorar o ensino e garantir a segurança do paciente. Serão discutidos tipos de metodologias, como simulações e aprendizado baseado em problemas (PBL), e sua aplicação prática. Também abordaremos a importância da segurança do paciente, ressaltando como essas abordagens formam enfermeiros mais competentes na identificação e prevenção de erros. O uso do brainstorming será explorado como ferramenta para identificar riscos, promovendo debates sobre segurança e qualidade do cuidado. Por fim, analisaremos os impactos dessas metodologias no desempenho clínico e na competência profissional, destacando a melhoria das habilidades práticas em situações reais. Conclusão: O uso de metodologias ativas no ensino de enfermagem potencializa a formação de profissionais mais competentes, promovendo a segurança do paciente e a prevenção de erros.

ABSTRACT (ENG)

Introduction: Active methodologies emerge as an innovative solution, promoting dynamic educational experiences that encourage innovation and adaptation to market and societal demands. The implementation of these methodologies can increase student motivation, stimulating their curiosity and ability to act autonomously in the learning process and, consequently, in patient safety. **Objective:** To analyze how the application of the active methodology of brainstorming in nursing education can influence patient safety. **Methodology:** This is a literature review. The article selection process began with 36 references from Google Scholar, resulting in 13 included studies after several exclusion stages due to topic incompatibility and analysis of abstracts and titles. **Results and Discussion:** The implementation of active methodologies in nursing education is fundamental to enhancing teaching and ensuring patient safety. Types of methodologies, such as simulations and problem-based learning (PBL), and their practical application will be discussed. We will also address the importance of patient safety, highlighting how these approaches train more competent nurses in identifying and preventing errors. The use of brainstorming will be explored as a tool to identify risks, promoting discussions on safety and quality of care. Finally, we will analyze the impacts of these methodologies on clinical performance and professional competence, emphasizing the improvement of practical skills in real situations. **Conclusion:** The use of active methodologies in nursing education enhances the training of more competent professionals, promoting patient safety and preventing errors.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A Enfermagem é uma profissão que visa a prestação de cuidados personalizados ao ser humano, tanto saudável quanto doente, com o intuito de promover, manter e recuperar a saúde (Constantino et al., 2023). Atualmente, as necessidades em saúde e as políticas de contenção exigem uma constante evolução na especialização e qualificação dos enfermeiros, que devem se adaptar a um mercado de trabalho competitivo e ao avanço tecnológico e científico na área (Nascimento; Barbosa, 2017).

Com o aumento da complexidade na prática da Enfermagem, é essencial que os profissionais recebam uma formação robusta, abrangendo conhecimentos técnicos e científicos para atender às demandas do cuidar, gerenciar e formar novos recursos humanos (Constantino et al., 2023). No entanto, a educação em Enfermagem enfrenta desafios significativos no século XXI, sendo necessário refletir sobre os métodos de ensino para garantir uma formação de qualidade que atenda à realidade atual (De Souza Pinto et al., 2016; Pereira, 2019).

Para isso, é crucial reinventar metodologias de ensino que promovam um aprendizado crítico e criativo, adequando-se às complexidades do ensino superior (Pereira, 2019; Constantino et al., 2023). As metodologias ativas de aprendizagem, que colocam o estudante como protagonista do processo educativo,

favorecem a construção do conhecimento através de práticas, discussões e projetos colaborativos, permitindo um aprendizado mais significativo e envolvente (De Souza, 2024; Lanzone et al., 2024).

A educação tradicional, que muitas vezes é centrada no professor, tem mostrado limitações em atender às demandas contemporâneas. As metodologias ativas emergem como uma solução inovadora, promovendo experiências educativas dinâmicas que incentivam a inovação e a adaptação às exigências do mercado e da sociedade (De Souza, 2024). A implementação dessas metodologias pode aumentar a motivação dos alunos, estimulando sua curiosidade e capacidade de agir de forma autônoma no processo de aprendizagem (Silva; Lira; Ruela, 2024).

Uma dessas metodologias é o Brainstorming, que busca coletar ideias sobre um tema central por meio de discussão em grupo, sendo uma ferramenta eficaz para estimular a criatividade e a resolução de problemas (Do Rosário Brito et al., 2022). A Segurança do Paciente é um aspecto crítico na prestação de cuidados, buscando reduzir riscos e danos evitáveis, e está intrinsecamente ligada à qualidade do atendimento (Ribeiro et al., 2024). Legislações como a Lei Nº 9431/1997 e a Portaria Nº 529 de 2013 reforçam a importância da segurança na assistência à saúde.

Nos últimos anos, a discussão sobre erros na assistência à saúde ganhou destaque, especialmente após a publicação do relatório "Errar é Humano", que mobilizou ações em prol da segurança do paciente (Moraes, 2021; Da Costa et al., 2020). No Brasil, a criação da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) e o Programa Nacional de Segurança do Paciente destacam a relevância da formação e atualização dos enfermeiros em relação a novos protocolos e práticas de segurança (Garzin, 2018; Maia et al., 2018).

Dessa forma, o papel do enfermeiro é fundamental na promoção da segurança do paciente, necessitando de uma formação que inclua conhecimentos sobre novas diretrizes e práticas seguras (Falcão; Andreto, 2024). A implementação de metodologias ativas, como o Brainstorming, se mostra eficaz na aprendizagem sobre segurança do paciente, capacitando os alunos a identificar e prevenir erros (Falcão; Andreto, 2024).

Com isso, surge a questão norteadora deste estudo: Como a utilização da metodologia ativa de brainstorming na formação de estudantes de enfermagem pode impactar a segurança do paciente, especialmente em relação aos erros de medicamentos?

O estudo tem como objetivo geral analisar como a aplicação da metodologia ativa de brainstorming na formação de estudantes de enfermagem pode influenciar a segurança do paciente. Para isso, os objetivos específicos são: identificar como a metodologia ativa de brainstorming é implementada no ensino de enfermagem e suas implicações para a segurança do paciente; e avaliar de que maneira o uso do brainstorming contribui para a formação de competências relacionadas à identificação e prevenção de erros de medicamentos.

METODOLOGIA / METHODS

Esta revisão de literatura, fundamentada nos métodos de Minayo (2007), examina a produção científica sobre segurança do paciente e erros de medicação na formação em enfermagem, utilizando uma abordagem descritiva e qualitativa. O objetivo é identificar questões centrais e estratégias para minimizar erros de medicação, permitindo uma compreensão aprofundada das práticas educativas que promovem a segurança e a qualidade do atendimento em saúde. A pesquisa seguiu um procedimento sistemático e crítico, conforme Lakatos e Marconi (2017), focando na identificação de novos dados e relações relevantes, e ressaltando a importância de análises rigorosas.

A revisão bibliográfica foi realizada com base em material previamente publicado, visando avaliar diferentes perspectivas sobre erros de medicação e segurança do paciente, conforme Gil (2010). A abordagem qualitativa permitiu explorar significados, motivos e valores associados aos temas, demonstrando sua relevância na análise de questões na área da saúde. Essa metodologia enriqueceu a compreensão dos fenômenos investigados, oferecendo uma visão mais detalhada das relações envolvidas.

As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram "Erros de medicamentos", "Formação em enfermagem" e "Segurança do paciente". Os critérios de seleção incluíram artigos completos

publicados em português, enquanto foram excluídos artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis e aquelas fora da língua vernácula.

Essa abordagem garantiu a inclusão de literatura relevante e atualizada, proporcionando uma base sólida para a análise dos temas propostos. O processo de revisão e interpretação dos artigos selecionados permitiu uma compreensão mais profunda dos desafios e soluções relacionados aos erros de medicamentos e à segurança do paciente no contexto da formação em enfermagem. A realização da atividade com a metodologia ativa de brainstorming contribuiu para uma análise mais rica e colaborativa, reforçando a importância de técnicas pedagógicas inovadoras na educação em saúde.

Fluxograma 1 – Seleção de estudos para revisão da literatura. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Fonte: Produção dos autores, 2024.

O processo de seleção dos artigos para análise começou com um título e resumo elegível, resultando em 36 referências identificadas no Google Acadêmico. Dentre essas, 30 foram excluídas devido à incompatibilidade com as palavras-chave. Em seguida, foram selecionados 28 artigos após uma análise do texto na íntegra. No entanto, 22 artigos foram excluídos com base em resumos e títulos que não se alinhavam ao tema proposto. Assim, 20 artigos foram selecionados para análise de resumos e títulos, mas 7 foram novamente excluídos por não se manterem dentro da temática. Ao final, 13 estudos foram incluídos na análise final.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 13 artigos que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a bibliografia potencial, explicitada no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 - Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática. Nova Iguaçu – RJ (2024).

TÍTULO/AUTOR & ANO	OBJETIVOS	IMPACTOS DOS ERROS MEDICAMENTOSOS
<p>Estratégias para a redução de erros de medicação durante a hospitalização: uma revisão integrativa/ João Henrique Ramos da Silva; Thalia Aguiar de Souza; Marcos Matheus Cavalcante Lira; Inês Élide Aguiar Bezerra; Elane Maria Beserra Mendes; Diogenes José Gusmão Coutinho; Francisco Marcelo Alves Braga Filho (2024).</p>	<p>Identificar, em publicações científicas, as estratégias para reduzir erros de medicação em pacientes hospitalizados. Trata-se de uma revisão integrativa de caráter exploratório e abordagem qualitativa.</p>	<p>Déficit de profissionais e sobrecarga de trabalho. Sugere-se como prevenção desses erros o treinamento e capacitação profissional e também a redução da sobrecarga de trabalho, assim reduzindo agravos à saúde, diminuindo as taxas de mortalidade por erros de medicação e evitando o prolongamento das hospitalizações.</p>
<p>Erro de medicação na assistência de enfermagem: uma revisão de literatura Bárbara Ramalho da Silva; Karoliny Cardoso de Sousa Saraiva; Luana Alves Reverte (2023).</p>	<p>Diferenciar os conceitos de “reação adversa” - reação fisiológica inevitável - e “erros de medicação” – falhas no processo assistencial -, definir os principais erros de medicação e seus fatores de risco, bem como discutir os aspectos ético-legais da atuação da enfermagem e medidas para a prevenção desses erros.</p>	<p>Relata-se que os erros de medicação partem desde a prescrição, erros de dose, vias de administração, erros de horário, erros na formulação ou na manipulação, erros de apresentação. Médicos, enfermeiros e farmacêuticos tem uma responsabilidade sobre a medicação cada um tendo suas responsabilidades específicas porém a enfermagem tem uma responsabilidade maior pois o ato de preparar e medicar é responsabilidade do enfermeiro, para evitar esses erros necessitasse de conhecimento, atenção e checagem antes de realizar a prescrição, a entrega do medicamento, o preparo, a dosagem e a forma de administração.</p>
<p>Segurança do paciente na administração de medicamentos pela enfermagem hospitalar/ Lorena Maria Félix Rocha; Aquila Da Gama Da Silva; Ingrid Sousa Farias; Saskya Sousa Vasconcelos; Etelvina Sampaio Melo (2023).</p>	<p>Demonstrar as fragilidades encontradas nos serviços de saúde quanto à administração de medicamentos pela enfermagem hospitalar.</p>	<p>Os erros estão relacionados a falhas na prescrição, preparo de aplicação e falta de inspeção visual, o profissional deve se atentar na validade, na presença de corpos estranhos e na alteração de cor da medicação. Para evitar esses erros é importante a utilização dos 13 certos, também deve-se atentar para a capacitação dos profissionais e para a alta carga horária de trabalho.</p>
<p>Avaliação dos erros de medicação como impacto na segurança do paciente Giovana Reis Batista; Clarice de Carvalho Veloso Moura (2021).</p>	<p>Avaliar a partir do levantamento de dados a frequência com que os erros de medicações acontecem nos hospitais do Brasil.</p>	<p>Verificou-se que os erros de medicação são frequentes nos hospitais brasileiros, sendo a mais comum omissão, dose incorreta, ilegibilidade da prescrição que podem gerar prejuízos irreversíveis ao paciente. Deve-se promover uma implementação de iniciativas voltadas a segurança do paciente em diferentes áreas.</p>
<p>Análise estratégica da administração de medicamentos por código de barras no hc – estudo de caso do beira leito</p>	<p>A administração de medicamentos é uma atividade recorrente no ambiente hospitalar e novas estratégias precisam ser implementadas no intuito de minimizar erros. Com este objetivo, o Hospital das</p>	<p>Resultados mostram que erros na medicação acontecem um por dia e pode representar um número maior que por acidente de trânsito, Câncer de mama ou AIDS no país no mesmo ano. A implementação do sati promove uma prescrição eletrônica realizada pelo médico, chegada do medicamento no estoque, dispensação na farmácia com baixa do estoque, até a dupla checagem na beira leito do</p>

<p>Juliana G. Bonfál; Rogério B. Siqueira; Gustavo Davoli; Ana Jéssica Assunção; Rosiane Chiaroti; Simone Pilegi; Wilson M. Góes; Maria Eulália L. do V. Dallora (2019).</p>	<p>Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRPUSP) iniciou em 2009 a implantação de um sistema de administração de medicamentos com código de barras (AMCB), denominado de Sistema Beira Leito (SBL).</p>	<p>paciente, assim certificando que a medicação está correta para o paciente certo, na dosagem certo, no horário certo e a através da via de administração certa.</p>
<p>Erros no processo de medicação: proposta de uma estratégia educativa baseada nos erros notificados</p> <p>Mayra Gonçalves Meneguetti; Livia Maria Garbin; Marília Pilotto de Oliveira; Camila Megumi Naka Shimura; Caroline Guilherme; Rosalina Aparecida Partezani Rodrigues (2017).</p>	<p>Caracterizar os erros no processo de medicação notificados por meio do sistema eletrônico de um hospital geral de grande porte e propor uma estratégia educativa e problematizadora com o intuito de minimizar a ocorrência deste tipo de evento adverso.</p>	<p>Erros estão relacionados com a prática profissional, produtos, procedimentos, comunicação, rótulos, prescrição e educação. Para resolver usaram a metodologia composta por cinco etapas que se constituem no "método dos arcos"</p>
<p>Atuação ética do enfermeiro frente aos erros de medicação</p> <p>Daniela Cavanholi Mangilli; Maria Terezinha Da Assunção; Maria Teresa Brasil Zanini; Valdemira Santana Dagostin; Maria Tereza Soratto (2017).</p>	<p>Identificar a atuação ética do enfermeiro frente aos erros de medicação.</p>	<p>Os erros de medicação percorrem um longo caminho iniciando na produção, segue com a prescrição, dispensação e administração. Administração de medicamentos compreende o processo de checagem, diluição, preparo e administração no paciente. Destacam-se o registro do erro do prontuário, comunicação entre os profissionais, a revelação do erro para o paciente ou familiares causando danos ou não. Faz-se necessário a capacitação continua da equipe de enfermagem e o desenvolvimento de programas de avaliação e prevenção de erros nas instituições hospitalares.</p>
<p>Erros de medicação e segurança do paciente: uma revisão integrativa da literatura</p> <p>Roberta Soldatelli Pagno Paim¹; Daiane Chies Bellaver; Julia Belmonte; Juliana Cristóvão Azeredo (2016).</p>	<p>Identificar o conhecimento produzido sobre os erros de medicação e as consequências na segurança do paciente, através de uma revisão integrativa de literatura.</p>	<p>Estima-se que os erros de medicações em hospitais acarretam muitos óbitos a OMS lançou a aliança mundial com objetivo de criar uma rede para implementar melhorias para a segurança do paciente em nível mundial, no Brasil lançaram o programa nacional de segurança paciente, objetivo de prevenir e reduzir eventos adversos como quedas, administração incorreta de medicamentos e erros em procedimentos incorretos.</p>
<p>Segurança do paciente: fatores causais de eventos adversos a medicamentos pela equipe de enfermagem</p> <p>Damaris Silva dos Santos; Orleane das Virgens Souza; Ana Lúcia Souza Nascimento; Juscilaine dos Santos Pereira; Maria Juliana Costa Santos; Milena Costa Alves; Tamires Santos de Oliveira; Fernanda Gomes de Magalhães Soares (2014).</p>	<p>Identificar as causas na prática de enfermagem, para a ocorrência dos eventos adversos a medicamentos.</p>	<p>Obteve-se como resultado que os erros podem ser gerados na prescrição médica as quais podem estar incompletas e/ou com abreviaturas não padronizadas, também no perecimento de requerimentos de medicamentos, além de falhas de comunicação entre as equipes. Percebeu-se que há necessidade de implementação de processos mais eficazes acerca da administração de medicamentos.</p>

<p>Erro de medicação: aspectos teóricos e conceituais</p> <p>Roberta Rosso; Indianara Reynaud Toreti Becker; Juliana Lora; Marilúcia Rita Pereira; Angela Erna Rossato (2009).</p>	<p>Abordar os aspectos conceituais e teóricos sobre erros de medicação, fatores causais e medidas de prevenção no ambiente hospitalar.</p>	<p>A falta de informação sobre medicamento sobre a prescrição e sobre a administração adequada erros também são gerados por prescrições ilegíveis e confusas, erros podem ocorrer por problemas na rotulagem, embalagens parecidas de especialidades diferentes, excesso de trabalho, nível alto de barulho e falha ou falta de treinamento, falta de profissionais, falha na comunicação. A estratégia de prevenção deve ser fundamentada na criação de uma cultura de segurança voltada para melhorar o sistema de utilização de medicamentos, ao invés da cultura punitiva do indivíduo.</p>
<p>Administração de medicamentos: uma visão sistêmica para o desenvolvimento de medidas preventivas dos erros na medicação</p> <p>Ana Elisa Bauer de Camargo Silva; Silvia Helena De Bortoli Cassiani (2004).</p>	<p>Possuir uma visão sistêmica possibilita a identificação dos pontos frágeis dos processos e o desenvolvimento de medidas que garantam maior segurança para o paciente e para os profissionais.</p>	<p>. O erro de medicação pode não causar danos nenhum efeito adverso ao paciente, porém pode causar algum dano emocional ou psicológico. Os profissionais devem estar atentos sobre a prevenção de erros, através de novos conhecimentos, condutas e estratégias que visem proteger todos os envolvidos, principalmente o paciente.</p>
<p>Erros na medicação: estratégias de prevenção</p> <p>Silvia Helena De Bortoli Cassiani (2000).</p>	<p>Identificar e analisar as falhas do sistema que conduzem a eventos adversos à medicação e erros potenciais.</p>	<p>Erros de medicação pode causar efeitos adversos ao paciente, acontecem por ilegibilidade na prescrição, desatenção na dispensação do medicamento correto, dosagem errada e local da aplicação incorreto. Afim de diminuir ou prevenir esses erros discute-se 4 estratégias: a prescrição eletrônica, o papel do farmacêutico, o relatório dos erros e o papel do paciente, seguindo assim uma cultura não punitiva e que visa a segurança do paciente devendo ser estimulada nas instituições.</p>
<p>Segurança do paciente no ambiente hospitalar: os avanços na prevenção de eventos adversos no sistema de medicação</p> <p>Cintia Silva Fassarella; Andressa Aline Bernardo Bueno; Evandro Cosme Castro de Souza (2013).</p>	<p>É identificar nas literaturas os avanços relacionados à segurança do paciente no sistema de medicação, sob a óptica da administração de medicamentos.</p>	<p>Compreende-se que o erro na medicação não é intencional e tem que ser julgado com muito cuidado e esse erro pode acontecer por diversos fatores. As medidas de prevenção relacionadas pelo American Society of Hospital Pharmacists (ASHP) para redução de erros na medicação são: prescrição eletrônica, código de barras para medicamentos e identificação de pacientes, dispensação por dose unitária, preparação de medicação intravenosa pela farmácia, notificação de eventos adversos, interação multidisciplinar e revisão da prescrição por farmacêuticos.</p>

Fonte: Produção dos autores, 2024.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A implementação de metodologias ativas na educação em enfermagem é crucial para a evolução do ensino e a segurança do paciente. Serão abordados tipos de metodologias, como simulações e aprendizado baseado em problemas (PBL), destacando sua aplicação na prática clínica. Além disso, discutiremos a segurança do paciente, enfatizando como essas metodologias formam enfermeiros mais competentes e conscientes dos riscos, ajudando a identificar e prevenir erros. A utilização de brainstorming será explorada como ferramenta para identificar riscos, promovendo discussões sobre segurança

e qualidade do cuidado. Por fim, analisaremos os impactos das metodologias ativas no desempenho clínico e na competência profissional, evidenciando como elas aprimoram habilidades práticas e a aplicação de conhecimentos em situações reais.

Categoria 1 – Metodologia ativa em educação em enfermagem

As metodologias ativas em educação em enfermagem são fundamentais para a formação de profissionais competentes e atentos à segurança do paciente. Técnicas como simulações,

estudos de caso e aprendizado baseado em problemas (PBL) permitem que os alunos enfrentem cenários clínicos realistas, facilitando a compreensão teórica e o desenvolvimento de habilidades práticas. A imersão em situações simuladas capacita os futuros enfermeiros a identificar e reagir adequadamente a riscos, o que é essencial para garantir a segurança do paciente.

Além disso, a implementação dessas metodologias promove um aprendizado mais profundo e envolvente, incentivando os estudantes a tomar decisões e refletir sobre suas ações em um ambiente controlado. Isso fortalece sua capacidade de prevenir erros antes de ingressar na prática clínica real. Ao integrar metodologias ativas no currículo, cria-se uma cultura de segurança nas instituições de saúde, onde os alunos se tornam proativos na identificação de riscos e na aplicação de estratégias preventivas, resultando em melhorias significativas na qualidade do atendimento e na proteção dos pacientes.

Quadro 2 – Atividades de metodologia ativa implementadas no ensino de segurança do paciente em enfermagem. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Simulações de Cenários Clínicos	Criar situações simuladas onde os alunos devem identificar riscos e tomar decisões para garantir a segurança do paciente.
Estudos de Caso	Analisar casos reais ou hipotéticos de erros de medicação ou eventos adversos, discutindo as causas e possíveis soluções.
Role-Playing (Interpretação de Papéis)	Dividir os alunos em grupos para representar diferentes papéis em um cenário de cuidado ao paciente, promovendo a empatia e a comunicação eficaz.
	Realizar sessões de geração de ideias para identificar potenciais riscos à segurança do paciente em diferentes contextos e discutir formas de mitigá-los.
Brainstorming (Geração de Ideias)	Realizar sessões de geração de ideias para identificar potenciais riscos à segurança do paciente em diferentes contextos e discutir formas de mitigá-los.
Debates	Organizar debates sobre temas controversos relacionados à segurança do paciente, como práticas de administração de medicamentos ou políticas de saúde.
Aprendizado Baseado em Problemas (ABP)	Apresentar um problema específico relacionado à segurança do paciente e permitir que os alunos trabalhem em grupos para encontrar soluções.
Visitas a Instituições de Saúde	Promover visitas a hospitais ou clínicas para observar práticas de segurança do paciente em ação e discutir as melhores práticas com profissionais.
Criação de Protocolos	Incentivar os alunos a desenvolver protocolos de segurança para diferentes situações clínicas, considerando diretrizes e legislações pertinentes.

Discussões em Pequenos Grupos	Formar grupos para discutir experiências pessoais ou observações sobre segurança do paciente, promovendo a troca de conhecimento e reflexão.
Feedback Construtivo	Implementar um sistema onde os alunos possam avaliar e dar feedback sobre as práticas de segurança observadas durante as simulações ou atividades clínicas.

Fonte: Construção dos autores com base nos estudos selecionados (2024).

As metodologias ativas no ensino de segurança do paciente em enfermagem incluem diversas atividades que promovem a aprendizagem prática e reflexiva. Entre elas, destacam-se simulações de cenários clínicos, estudos de caso e interpretação de papéis, que permitem aos alunos vivenciar situações reais e desenvolver habilidades críticas. Outras abordagens, como debates, aprendizado baseado em problemas e criação de protocolos, incentivam a análise colaborativa de problemas e a busca de soluções. Visitas a instituições de saúde e discussões em pequenos grupos favorecem a troca de experiências e o entendimento prático das melhores práticas. Essas atividades são essenciais para formar profissionais competentes, proativos e atentos à segurança do paciente, contribuindo significativamente para a qualidade do atendimento na área da saúde.

A cultura de segurança do paciente deve ser enfatizada na construção do processo de trabalho em enfermagem, garantindo o direito do paciente a uma assistência livre de danos. A equipe de enfermagem, composta por enfermeiros e técnicos, tende a ser mais responsabilizada devido à sua maior presença no serviço. Por isso, é crucial garantir o direito e o dever do profissional de enfermagem de buscar o aprimoramento do conhecimento por meio da educação continuada e permanente (Rocha et al., 2023).

Todos os profissionais da equipe, incluindo médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos e farmacêuticos, devem contribuir para uma assistência de qualidade, uma vez que, em caso de falhas, todos podem responder judicialmente. A educação permanente da equipe é essencial para a atualização da prática assistencial e para o desenvolvimento de habilidades que garantam o bem-estar e a segurança dos pacientes (Silva; Saraiva; Reverte, 2023).

A administração de medicamentos é uma das maiores responsabilidades da enfermagem, exigindo amplo conhecimento sobre reações adversas, interações medicamentosas e mecanismos de ação, a fim de garantir a segurança na assistência. No entanto, um estudo avaliou o conhecimento de enfermeiros assistenciais sobre medicação e considerou-o insatisfatório, o que representa um risco significativo para erros de medicação (Meneguetti et al., 2017).

Embora o erro seja de responsabilidade do profissional, um sistema bem estruturado pode ajudar a minimizar e prevenir esses erros. A equipe de enfermagem, que realiza a administração dos medicamentos ao paciente, muitas vezes é responsabilizada por erros que ocorrem no início ou meio do sistema, e não são detectados (Silva; Cassiani, 2004). Assim, a educação e orientação contínuas são fundamentais para lidar

com a ocorrência e prevenção de erros. Profissionais sugerem treinamentos, capacitação e educação permanente como estratégias para diminuir esses riscos.

Os sistemas de medicação devem ser bem estruturados para promover condições que ajudem na minimização e prevenção dos erros, através do planejamento de processos e implementação de normas e ações. A comunicação entre os diversos profissionais envolvidos é crucial, e a conscientização dos prescritores pode evitar a criação de prescrições ilegíveis, ambíguas ou incompletas. Medidas como a simplificação e padronização dos procedimentos também são recomendadas para reduzir a complexidade e o número de etapas no processo de trabalho.

Inovações tecnológicas, como sistemas informatizados, têm sido aplicadas para auxiliar na prevenção de erros, diminuindo a necessidade de transcrição e reduzindo o tempo gasto com transporte de documentação. As causas dos erros devem ser estudadas para que se possa aprender com eles e adotem-se medidas preventivas que visem melhorar o sistema de utilização de medicamentos, pois erros de medicação são, por definição, preveníveis (Rosso et al., 2009).

Para realizar a administração de medicamentos, é essencial identificar a trajetória do medicamento desde a prescrição até a administração, avaliando os sistemas para evitar falhas. O gerenciamento de risco deve seguir os 13 certos da enfermagem: paciente certo, prescrição certa, medicamento certo, validade certa, dose certa, compatibilidade certa, via de administração certa, forma/apresentação certa, horário certo, orientação ao paciente certa, registro certo, ação certa e tempo de administração certo, com o intuito de minimizar ou extinguir os riscos.

O enfermeiro, como último elo na cadeia de administração de medicamentos, possui grande responsabilidade na prevenção de erros. Sua formação acadêmica deve prepará-lo para manter uma visão crítica sobre a administração de medicamentos, atualizando-se sobre técnicas de melhoria e segurança do paciente. No entanto, é comum que profissionais de saúde se sintam pressionados a manter um padrão de perfeição, o que pode dificultar a admissão de erros e levar a consequências como punições e até suicídios (Fassarella et al., 2013).

Para a segurança do paciente em relação à administração de medicamentos, é necessária a capacitação contínua da equipe de enfermagem e o desenvolvimento de programas de avaliação e prevenção de erros nas instituições hospitalares. A formação adequada da equipe visa garantir uma prática com embasamento técnico-científico e compromisso ético, evitando erros por imperícia, negligência ou imprudência (Santos et al., 2014). Além disso, o enfermeiro deve promover a educação permanente na sua equipe para melhorar a assistência e prevenir a ocorrência de erros (Mangilli et al., 2017).

Categoria 2 – Segurança do paciente sob à ótica da enfermagem

A inclusão da segurança do paciente como disciplina no ensino de enfermagem é fundamental para preparar os futuros profissionais de saúde para os desafios da prática clínica. Ao

dedicar um espaço formal a essa temática, os cursos de enfermagem podem explorar práticas, protocolos e estratégias essenciais para a proteção dos pacientes. Essa abordagem permite que os estudantes aprendam sobre prevenção de erros médicos, gestão de riscos e promoção de uma cultura de segurança, proporcionando uma formação mais aprofundada e focada.

Além disso, a educação em segurança do paciente capacita os alunos a identificar e mitigar riscos, implementar práticas seguras e promover uma comunicação eficaz, elementos cruciais para a melhoria da qualidade do atendimento. A adoção de uma abordagem sistemática e baseada em evidências na formação contribui para que os futuros enfermeiros se tornem adeptos das melhores práticas e diretrizes estabelecidas. Assim, a integração dessa disciplina não só melhora as competências profissionais, mas também fortalece uma cultura de segurança que beneficia todo o sistema de saúde.

Quadro 3 – Indicadores para segurança do paciente sob a ótica da enfermagem. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Metodologia ativa	Incorporar técnicas como simulações e aprendizado baseado em problemas (PBL) para preparar estudantes para cenários clínicos realistas.
Desenvolvimento de habilidades práticas	Focar no desenvolvimento de habilidades essenciais para a prática clínica segura e eficaz.
Identificação de riscos	Ensinar alunos a reconhecer e reagir a possíveis riscos em um ambiente controlado.
Capacitação para situações complexas	Preparar estudantes para lidar com situações de alta pressão, melhorando suas competências.
Mentalidade preventiva	Promover uma cultura de cuidado preventivo e diligente entre os futuros enfermeiros.
Administração segura de medicamentos	Reforçar a importância do conhecimento sobre reações adversas e interações medicamentosas.
Educação contínua	Implementar treinamentos e capacitação constante para lidar com a ocorrência e prevenção de erros.
Comunicação entre profissionais	Enfatizar a importância da comunicação entre prescritores e a equipe de enfermagem para evitar prescrições inadequadas.
Estruturas de medicação	Necessidade de sistemas bem estruturados para minimizar e prevenir erros de medicação.
Inovações tecnológicas	Utilizar sistemas informatizados para reduzir erros e facilitar a administração de medicamentos.
Gerenciamento de risco	Ensinar os 13 certos da enfermagem para evitar falhas na administração de medicamentos.
Cultura de segurança do paciente	Garantir que o processo de trabalho em enfermagem priorize a assistência livre de danos.
Educação permanente	Estimular a educação continuada e permanente para atualização prática e desenvolvimento de habilidades.
Responsabilidade do enfermeiro	Reconhecer o papel crítico do enfermeiro na administração de medicamentos e prevenção de erros.

Programas de avaliação e prevenção	Implementar programas que garantam práticas embasadas em conhecimento técnico-científico e compromisso ético.
---	---

Fonte: Construção dos autores com base nos estudos selecionados (2024).

Historicamente, os erros sempre fizeram parte do cotidiano humano. A preocupação com a segurança e os cuidados na área da saúde existe desde o princípio, sendo simbolizada pela pioneira Florence Nightingale, que afirmava: “Primeiramente, não cometa danos” (Silva, 2010). Nesse sentido, acadêmicos e profissionais de enfermagem consideram inaceitável cometer erros, pois se veem como provedores da saúde e mantenedores da vida (Fassarella et al., 2013).

Para mudar a cultura dos erros, é fundamental a simplificação e padronização dos processos, bem como a introdução de avaliações imediatas sobre as ações executadas (Silva; Cassiani, 2004). Um evento adverso refere-se a qualquer ocorrência indesejável relacionada ao uso de um produto farmacêutico, que deve ser obrigatoriamente registrada no prontuário do paciente (Meneguetti et al., 2017).

Nos hospitais, os pacientes são identificados com um código de barras em uma pulseira. Quando a equipe médica faz a prescrição eletrônica, uma requisição é enviada à farmácia, que separa os medicamentos previamente unitarizados e etiquetados para administração (Bonfá et al., 2019). A segurança do paciente é entendida como uma ação para evitar, prevenir ou aprimorar eventos adversos ou danos em ambientes hospitalares.

A segurança do medicamento está diretamente interligada à segurança do paciente, de modo que um erro em um aspecto pode impactar o outro. Para aumentar a segurança na utilização de medicamentos, as etapas envolvidas são: prescrição, armazenamento, dispensação e administração. A segurança do paciente durante a internação deve ser a prioridade da equipe multiprofissional, abrangendo todos os aspectos dos cuidados de saúde (Rocha et al., 2023).

Embora a prática de medicação seja multidisciplinar, é predominantemente associada à enfermagem devido ao contato frequente com prescrições, preparos e administração de medicamentos. Isso gera maiores possibilidades de falhas, sendo o erro de prescrição um dos principais, pois pode resultar em efeitos negativos como redução da efetividade do tratamento, risco de lesão ou até óbito.

Outro erro significativo é o de dispensação, que ocorre quando há discrepância entre a prescrição e a medicação entregue. Esses desvios podem ser atribuídos a falhas dos profissionais da farmácia, responsáveis pela dispensação (Silva; Saraiva; Reverte, 2023).

O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, parte do Programa Nacional de Segurança do Paciente, foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e Anvisa, em parceria com FIOCRUZ e FHEMIG, e aprovado em julho de 2013, com o objetivo de promover práticas seguras no uso de medicamentos em instituições de saúde (Batista; Moura, 2021).

O reconhecimento da possibilidade de ocorrência de erros, a avaliação de riscos, a revisão das etapas do sistema de medicação e a implementação de políticas institucionais para notificação e capacitação são passos fundamentais a serem seguidos. O erro de medicação frequentemente resulta de procedimentos inadequados, falta de identificação do paciente, letra ilegível, entre outros fatores (Mangilli et al., 2017).

Os sistemas de utilização de medicamentos em ambientes hospitalares podem ser simplificados em cinco processos principais: seleção e gestão dos medicamentos por uma equipe multidisciplinar; prescrição, que deve ser feita após avaliação criteriosa do estado de saúde do paciente; validação da prescrição pelo farmacêutico; administração dos medicamentos pela equipe de enfermagem; e, por fim, a monitorização do paciente, que envolve todos os profissionais.

Quadro 4 – Relação conceitual de acidentes com medicamentos; eventos adversos a medicamentos e reação adversas a medicamento. Nova Iguaçu – RJ (2024).

ACIDENTES COM MEDICAMENTOS	EVENTOS ADVERSOS A MEDICAMENTOS	REAÇÃO ADVERSA A MEDICAMENTOS
Os acidentes com medicamentos referem-se a todos os incidentes, problemas ou falhas, sejam eles inesperados ou previsíveis, que ocorrem durante o uso de medicamentos. Esses eventos podem ser causados ou não por erros, e podem resultar de falta de habilidade, imprudência ou negligência. Abrangem toda a sequência de procedimentos técnicos ou administrativos e podem ou não estar associados a danos ao paciente.	Eventos adversos a medicamentos são definidos como qualquer dano, leve ou grave, resultante do uso terapêutico de um medicamento, incluindo a ausência de uso. Eles podem ser classificados em dois tipos, de acordo com a possibilidade de prevenção. Os eventos adversos preveníveis ocorrem devido a erros de medicação, ou seja, danos causados por falhas, enquanto os eventos não preveníveis acontecem mesmo com o uso adequado dos medicamentos, referindo-se às chamadas reações adversas a medicamentos.	Reação adversa a medicamentos refere-se a qualquer efeito prejudicial ou indesejado que ocorre após a administração de medicamentos em doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de doenças, ou para modificar uma função biológica. Por outro lado, um evento adverso potencial é um erro de medicação grave que poderia ter causado dano, mas não o fez, seja por sorte ou porque foi interceptado antes de atingir o paciente.

Fonte: Construção dos autores com base nos estudos selecionados (2024).

O Quadro 3 apresenta uma relação conceitual detalhada entre acidentes com medicamentos, eventos adversos a medicamentos e reações adversas a medicamentos. Cada um desses conceitos é fundamental para a compreensão da segurança do paciente no contexto da administração de fármacos. Os acidentes com medicamentos referem-se a incidentes que ocorrem durante a manipulação, prescrição ou

administração de medicamentos, levando a resultados não intencionais. Já os eventos adversos a medicamentos abrangem qualquer ocorrência indesejada associada ao uso de um medicamento, que pode ou não estar relacionada à sua utilização. Por outro lado, as reações adversas a medicamentos são respostas nocivas e não intencionais, resultantes do uso de doses terapêuticas, destacando a importância de uma vigilância adequada para prevenir e gerenciar esses fenômenos, garantindo a segurança dos pacientes.

A estratégia de prevenção para reduzir a ocorrência dos erros de medicação em instituições hospitalares, deve ser fundamentada na criação de uma cultura de segurança voltada para melhorar o sistema de utilização de medicamentos, ao invés da cultura punitiva do indivíduo que se tem praticado atualmente (Rosso et al., 2009).

Figura 1 – Fluxograma relacionamento aos acidentes com medicamentos. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Fonte: Rosso et al., (2009).

A Figura 1 ilustra a abordagem estratégica para a prevenção de erros de medicação em instituições hospitalares, enfatizando a importância da criação de uma cultura de segurança. Essa cultura deve focar na melhoria contínua do sistema de utilização de medicamentos, priorizando a identificação de falhas e a implementação de soluções eficazes. Em contraste com a abordagem punitiva tradicional, que muitas vezes coloca a responsabilidade unicamente sobre o indivíduo, essa estratégia propõe um ambiente colaborativo onde todos os profissionais de saúde são incentivados a reportar erros sem medo de represálias. Ao promover uma atmosfera de aprendizado, é possível aprimorar os processos e reduzir significativamente a incidência de erros, garantindo um atendimento mais seguro e eficaz aos pacientes.

A estratégia de prevenção para reduzir a ocorrência dos erros de medicação em instituições hospitalares, deve ser fundamentada na criação de uma cultura de segurança voltada para melhorar o sistema de utilização de medicamentos, ao invés da cultura punitiva do indivíduo que se tem praticado atualmente (Rosso et al., 2009).

Categoria 3 – Processo de brainstorming e identificação de riscos

As implicações para a segurança do paciente em relação aos erros de medicamentos são amplas e complexas, refletindo a intricada natureza dos processos de administração de terapias. Durante um brainstorming focado na identificação e mitigação desses erros, destaca-se a importância da comunicação eficaz entre os profissionais de saúde. A comunicação inadequada pode resultar em prescrições incorretas e falta de clareza nas instruções de administração, aumentando o risco de erros. Melhorar o alinhamento entre médicos, enfermeiros e farmacêuticos em relação a dosagens e procedimentos específicos é crucial para garantir uma administração segura de medicamentos.

Além disso, a identificação de falhas no processo de dispensa e administração é essencial. Questões como o manuseio inadequado de medicamentos e confusões entre produtos semelhantes são frequentemente discutidas. A adoção de sistemas de dupla checagem e tecnologias, como códigos de barras e prescrição eletrônica, pode ajudar a minimizar esses riscos. A capacitação contínua dos profissionais de saúde e a educação dos pacientes também são fundamentais para a segurança do paciente. Programas educacionais que abordem práticas seguras e incentivem os pacientes a se envolverem ativamente em seu tratamento podem promover uma abordagem mais segura e eficaz na administração de medicamentos.

O processo de brainstorming na identificação de riscos para a segurança do paciente é essencial para promover um ambiente de cuidado mais seguro. Um dos principais indicadores desse processo é a participação da equipe, que reflete o engajamento e a colaboração dos profissionais de saúde nas discussões sobre riscos. A quantidade de ideias geradas durante as sessões indica a criatividade e diversidade de perspectivas, fundamentais para uma análise abrangente. A classificação de riscos em altos, médios ou baixos permite priorizar intervenções, enquanto o percentual de ações implementadas após as discussões avalia a eficácia do brainstorming na aplicação de melhorias. Por fim, a avaliação pós-implementação dos incidentes relacionados à segurança do paciente, antes e depois das ações, fornece uma medida clara do impacto das soluções adotadas, evidenciando a importância desse processo colaborativo na promoção de práticas seguras e eficazes na assistência à saúde.

Quadro 5 – Indicadores para o processo de brainstorming e identificação de riscos para a segurança do paciente. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Participação da equipe	Percentual de membros da equipe de saúde envolvidos nas sessões de brainstorming, refletindo o engajamento e a colaboração nas discussões sobre riscos.
Número de ideias geradas	Quantidade de propostas e soluções apresentadas durante as sessões, indicando a criatividade e a diversidade de perspectivas na identificação de riscos.
Classificação de riscos	Proporção de riscos identificados classificados como altos, médios ou baixos, permitindo priorizar as áreas que necessitam de intervenções imediatas.

Implementação de ações	Percentual de ideias ou soluções implementadas após o brainstorming, medindo a eficácia do processo na aplicação de melhorias na segurança do paciente.
Avaliação pós-implementação	Número de incidentes relacionados a segurança do paciente registrados antes e depois da implementação das ações geradas no brainstorming, avaliando o impacto das medidas adotadas.

Fonte: Construção dos autores com base nos estudos selecionados (2024).

Os erros de medicação são eventos adversos que podem ser prevenidos e representam um problema significativo de saúde pública, com potenciais consequências graves para a saúde dos pacientes, além de repercussões econômicas e sociais. A falha humana é inevitável e está relacionada a fatores internos e externos que influenciam o indivíduo. Quando um incidente ocorre, a tendência é ocultá-lo; caso isso não seja viável, o foco geralmente recai sobre as pessoas, negligenciando as causas sistêmicas do problema (Rosso et al., 2009).

O ambiente hospitalar frequentemente se apresenta desorganizado, com escassez de recursos humanos, barulho excessivo, dificuldades de acesso às informações sobre medicamentos e descumprimento dos padrões de assepsia. Condições estruturais inadequadas, como baixa luminosidade, também contribuem para a diminuição da segurança microbiológica dos pacientes. A falta de medidas assépticas, como a limpeza das superfícies e o uso de máscara durante o preparo da medicação, entre outros, pode comprometer ainda mais a segurança do paciente (Santos et al., 2014).

Embora a administração de medicamentos seja a etapa mais vulnerável a erros, é crucial prestar atenção também ao preparo das medicações para minimizar riscos e garantir a segurança dos pacientes. A maioria dos erros ocorre devido à falta de atenção dos profissionais durante a aplicação ou preparo dos medicamentos, muitas vezes exacerbada pela carga horária excessiva e pela falta de capacitação adequada, especialmente em relação à técnica de inserção de cateter periférico. Assim, o erro não decorre de uma única motivação, mas de um conjunto de circunstâncias que favorecem a ocorrência de equívocos (Rocha et al., 2023).

Fatores como o avanço tecnológico, a falta de atualização da equipe, desmotivação, sobrecarga de trabalho, delegação inadequada de cuidados, inexperiência, falhas na comunicação, infraestrutura precária, fatores culturais e a ausência ou limitação da documentação do cuidado prestado também predisõem à ocorrência de eventos adversos.

A tecnologia tem sido apresentada como uma solução para aumentar a segurança durante a administração de medicamentos. Um estudo recente na Inglaterra demonstrou que o uso de leitores de código de barras para identificação pode ser eficaz (Menegueti et al., 2017). A redução de riscos desnecessários associados aos cuidados de saúde é crucial, definindo um "mínimo aceitável" em termos de conhecimento, recursos disponíveis e contexto de entrega dos cuidados. Um incidente que compromete a segurança do paciente é qualquer evento que possa resultar em danos desnecessários (Bellaver; Azeredo, 2016).

Os danos causados por erros de medicação podem ser temporários ou permanentes, afetando tanto a função quanto a estrutura do corpo, frequentemente exigindo intervenção. Esses erros são classificados como eventos evitáveis que podem resultar no uso inadequado de medicamentos e prejudicar o paciente, envolvendo práticas profissionais, produtos de cuidado, procedimentos e sistemas em áreas como prescrição, comunicação e administração. Tipos comuns de erros incluem omissões, administração de medicamentos não autorizados, dosagens incorretas e prescrições incompletas, sendo que ordens verbais, especialmente em emergências, frequentemente carecem de clareza, o que aumenta o risco de erros devido à falta de informações essenciais.

Erros de medicação podem ser atribuídos a deficiências na formação acadêmica, inexperiência, negligência, desatenção ou falta de atualização quanto a avanços tecnológicos e científicos, assim como ao manuseio de equipamentos, como bombas de infusão e cateteres. Para prevenir esses erros, é fundamental elaborar e implementar mecanismos de segurança voltados ao sistema de medicação, priorizando a discussão e aprendizado em vez de punições a cada erro (Silva; Cassiani, 2004).

Categoria 4 – Impactos no desempenho clínico e competência profissional

A integração de práticas focadas na segurança do paciente impacta significativamente a qualidade do atendimento prestado pelos enfermeiros. Quando bem treinados em protocolos de segurança, esses profissionais conseguem identificar e minimizar riscos, reduzindo a ocorrência de erros médicos e melhorando os desfechos dos pacientes. Essa formação fortalece suas habilidades práticas e decisões clínicas, resultando em um atendimento mais seguro e eficaz.

A ênfase na segurança do paciente promove uma abordagem sistemática para a resolução de problemas, preparando os enfermeiros para lidar com situações complexas com maior confiança. O treinamento contínuo, que inclui a análise de incidentes e simulações, melhora a capacidade de resposta a emergências e fortalece habilidades de comunicação e trabalho em equipe. Essa conscientização sobre práticas seguras estimula uma mentalidade de melhoria contínua e inovação, resultando em um ambiente de cuidado mais seguro e eficiente. É importante ressaltar que erros também podem acarretar penalidades legais para os profissionais envolvidos, dependendo da gravidade das lesões causadas.

Quadro 6 – Indicadores de impactos no desempenho clínico. Nova Iguaçu – RJ (2024).

Taxa de Erros de Medicação	Monitoramento da frequência de erros na administração de medicamentos, incluindo doses incorretas e administração em horários errados.
Eventos Adversos Relacionados à Assistência	Registro de incidentes que resultam em danos ao paciente, como quedas ou reações adversas a medicamentos.

Tempo de Resposta em Emergências	Avaliação da rapidez com que a equipe de enfermagem responde a situações de emergência, como parada cardíaca ou reações alérgicas.
Conformidade com Protocolos de Segurança	Medição da adesão da equipe às diretrizes e protocolos de segurança estabelecidos, como os 6 certos da administração de medicamentos.
Taxa de Infecções Hospitalares	Monitoramento da incidência de infecções adquiridas durante a hospitalização, que podem ser evitadas com práticas de enfermagem adequadas.
Satisfação do Paciente	Avaliação da percepção dos pacientes sobre a segurança e qualidade do cuidado recebido, incluindo a comunicação com a equipe de enfermagem.
Taxa de Reinternações	Monitoramento da frequência de reinternações hospitalares, que pode indicar problemas na continuidade do cuidado e na gestão da segurança do paciente.
Incidência de Quebras de Protocolos	Registro de quantas vezes os protocolos de segurança são violados, como na administração de medicamentos sem verificação adequada.
Treinamento e Capacitação da Equipe	Avaliação da frequência e eficácia dos programas de treinamento em segurança do paciente para a equipe de enfermagem.
Feedback e Notificações de Incidentes	Medição do número de notificações de eventos adversos e a qualidade do feedback recebido, o que pode indicar a cultura de segurança da organização.

Fonte: Construção dos autores com base nos estudos selecionados (2024).

Os indicadores de impacto no desempenho clínico para a segurança do paciente em enfermagem são fundamentais para avaliar e melhorar a qualidade do atendimento. Entre eles, destacam-se a taxa de erros de medicação e eventos adversos relacionados à assistência, que refletem diretamente a eficácia das práticas de enfermagem. A conformidade com protocolos de segurança, como os 6 certos da administração de medicamentos, é essencial para prevenir incidentes, assim como a prontidão da equipe em responder a emergências. Além disso, a satisfação do paciente e a incidência de reinternações oferecem insights valiosos sobre a experiência do cuidado. Monitorar esses indicadores, juntamente com a capacitação contínua da equipe e a cultura de notificação de incidentes, contribui significativamente para a construção de um ambiente de cuidado mais seguro e eficiente, garantindo a proteção e bem-estar dos pacientes.

A equipe de Enfermagem deve colaborar com a segurança do sistema de medicação, buscando soluções para problemas existentes e desenvolvendo pesquisas sobre essa temática (Meneguetti et al., 2017). Uma equipe multidisciplinar,

composta por farmacêuticos, médicos, enfermeiros e analistas de sistema, pode se tornar parceira na busca de estratégias para a prevenção dos erros na medicação. A implementação do sistema de prescrição eletrônica, junto à colaboração dos médicos, representa um avanço significativo na prevenção de erros, com o envio direto dos dados à farmácia e a revisão das prescrições por um farmacêutico (Cassiani, 2000). O enfermeiro responsável deve estar ciente da qualidade na prestação desse serviço e conhecer os aspectos ético-legais, assumindo a responsabilidade pela equipe e pelas possíveis implicações de um erro na administração de medicamentos ao paciente (Mangilli et al., 2017).

O aumento de erros tem levado a eventos adversos a medicamentos (EAMs), com a Organização Mundial da Saúde (OMS) ressaltando que um evento médico indesejável em um paciente que recebeu um produto farmacêutico não necessariamente possui uma relação causal estabelecida. Além disso, erros na administração de medicação estão frequentemente relacionados à sobrecarga de trabalho, estresse e cansaço dos profissionais, indicando a necessidade de condições de trabalho que favoreçam a atenção e o zelo na prática clínica (Santos et al., 2014). Os eventos adversos são a quinta causa de mortes no país, superados apenas por doenças dos aparelhos circulatório e respiratório, neoplasias e causas externas (Batista; Moura, 2021). Falhas na prescrição, preparo e aplicação, como a falta de inspeção visual, podem interferir no efeito desejado dos medicamentos (Rocha et al., 2023).

O COFEN regulamenta um conjunto de direitos, deveres e responsabilidades dos trabalhadores de enfermagem em relação à medicação, conforme a Resolução COFEN nº 564/2017 (Silva; Saraiva; Reverte, 2023). É essencial que a equipe de enfermagem esteja atenta à importância de notificar eventos durante o cuidado prestado, visando à segurança no manejo da assistência. Durante a administração de medicamentos, a equipe deve seguir o princípio dos 6 certos: medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa, via certa e registro certo, para prevenir erros que possam colocar a vida do paciente em risco (Fassarella et al., 2013).

A administração é a última barreira para evitar erros, aumentando a responsabilidade do profissional. Para uma administração segura e eficiente, o enfermeiro deve conhecer a ação do medicamento, métodos de administração, reações colaterais e outras informações essenciais. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida, atuando na promoção, prevenção e recuperação da saúde, em conformidade com os preceitos éticos e legais (Bellaver; Azeredo, 2016). Erros também podem ocorrer nas etapas de prescrição e transcrição devido a prescrições ilegíveis ou inadequadas, e na dispensação devido a rotulagens confusas e semelhanças entre produtos (Otero et al., 2002; López et al., 2003; Rosa et al., 2008). Fatores como excesso de trabalho, condições inadequadas do ambiente, falta de treinamento e problemas de comunicação favorecem a ocorrência de erros de medicação (Rosso et al., 2009).

CONCLUSÃO

A utilização de metodologias ativas no ensino de enfermagem tem se mostrado uma estratégia eficaz para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, especialmente no que diz respeito à segurança do paciente. A abordagem ativa, como o brainstorming, promove um ambiente colaborativo que estimula a participação dos alunos e a construção conjunta do conhecimento. Essa dinâmica não apenas enriquece a formação teórica, mas também prepara os estudantes para enfrentar desafios práticos, desenvolvendo habilidades essenciais para a prática clínica.

A aplicação de técnicas de brainstorming no contexto educacional permite que os alunos identifiquem e discutam potenciais riscos associados ao uso de medicamentos e outras práticas clínicas. Essa reflexão crítica ajuda a criar uma consciência sobre a importância da segurança do paciente e da prevenção de erros. Ao fomentar a troca de ideias e a resolução conjunta de problemas, as metodologias ativas tornam-se ferramentas valiosas para a formação de profissionais mais preparados e atentos aos riscos que podem comprometer a saúde dos pacientes.

Além disso, a implementação dessas metodologias favorece a construção de uma cultura de segurança dentro das instituições de ensino. Quando os futuros enfermeiros aprendem a valorizar a comunicação aberta e a colaboração, estão mais propensos a se tornar defensores da segurança do paciente em suas práticas profissionais. Essa mudança de perspectiva é fundamental para a promoção de ambientes de cuidado mais seguros e eficientes, refletindo na qualidade do atendimento prestado.

Por fim, o uso de metodologias ativas, como o brainstorming, não apenas transforma o processo de aprendizagem, mas também impacta diretamente a prática clínica e a segurança do paciente. À medida que as instituições de ensino adotam essas abordagens, a formação de enfermeiros mais competentes e conscientes se torna uma realidade, contribuindo para a construção de sistemas de saúde mais seguros. Essa evolução no ensino em enfermagem é essencial para enfrentar os desafios contemporâneos da profissão, garantindo que a segurança do paciente permaneça como prioridade.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

- BATISTA, Giovana; MOURA, Clarice. Avaliação dos erros de medicação como impacto na segurança do paciente. *Enciclopédia Biosfera*, v. 18, n. 38, 2021.
- BONFÁ, Juliana G. et al. Análise estratégica da administração de medicamentos por código de barras no HC: estudo de caso do beira leito. *Revista Qualidade HC*, p. 21-32, 2019.
- CASSIANI, Silvia Helena de Bortoli. Erros na medicação: estratégias de prevenção. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 53, p. 424-430, 2000.
- CONSTANTINO, G.N.B. et al. Significados, identidades e perspectivas do discente ingresso na graduação de enfermagem: um estudo reflexivo à luz da abordagem histórico-cultural. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, ISSN 2675-6218, 2023, v. 4, n. 8, e483677. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/3677>. Acesso em: 15 out. 2024.
- COSTA, Claudia Regina de Barros et al. Estratégias para a redução de erros de medicação durante a hospitalização: revisão integrativa. *Cogitare Enfermagem*, v. 26, p. e79446, 2021.
- DA COSTA, C.O. et al. Segurança do paciente pediátrico no processo de administração de medicamento endovenoso. *Enfermagem em Foco*, v. 11, n. 4, 2020. Disponível em: <https://cofen.gov.br/enfermagem-em-foco>. Acesso em: 15 out. 2024.
- DA SILVA, Barbara Ramalho; DE SOUSA SARAIVA, Karoliny Cardoso; REVERTE, Luana Alves. Erro de medicação na assistência de enfermagem: uma revisão de literatura. *Revista Saúde dos Vales*, v. 5, n. 1, 2024.
- DE CAMARGO SILVA, Ana Elisa Bauer; DE BORTOLI CASSIANI, Silvia Helena. Administração de medicamentos: uma visão sistêmica para o desenvolvimento de medidas preventivas dos erros na medicação. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 6, n. 2, 2004.
- DE SOUZA PINTO, M.J. et al. Ensino sobre segurança do paciente na disciplina de Administração em Enfermagem. *Revista Renome*, v. 5, n. 1, p. 24-40, 2016. Disponível em: <https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/renome/article/view/2530>. Acesso em: 15 out. 2024.
- DE SOUZA, A.E.S. Inovação, sustentabilidade e metodologias ativas: uso do arco de Magueres no ensino de enfermagem. *Caderno Pedagógico*, v. 21, n. 10, e8575, 2024. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/8575>. Acesso em: 15 out. 2024.
- DE SOUZA, Evandro Cosme Castro; BUENO, Andressa Aline Bernardo; FASSARELLA, Cintia Silva. Segurança do paciente no ambiente hospitalar: os avanços na prevenção de eventos adversos no sistema de medicação. *Revista Rede de Cuidados em Saúde*, v. 7, n. 1, 2013.
- DO ROSÁRIO BRITO, A. et al. O uso de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem: proposta de intervenção. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 6, e43611629239, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29239>. Acesso em: 15 out. 2024.
- DOS SANTOS, Damaris Silva et al. Segurança do paciente: fatores causais de eventos adversos a medicamentos pela equipe de enfermagem. *Caderno de Graduação - Ciências Biológicas e da Saúde - Unit-Sergipe*, v. 2, n. 2, p. 19-30, 2014.
- FALCÃO, F.C.N.M.; ANDRETO, L.M. Análise curricular da abordagem sobre segurança do paciente nos cursos de graduação em medicina e em enfermagem em uma faculdade no nordeste do Brasil, 2024. Disponível em: <https://repositorio.fps.edu.br/bitstream/4861/1095/1/Diss>

ertac%cc%a7ao%20Mestrado%20Fabi%cc%81ola%20FINAL%20FINAL.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

GARZIN, A.C.A. Ensino da temática segurança do paciente na formação dos profissionais de saúde na perspectiva de discentes. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Universidade de São Paulo, 2018. Disponível em: <https://usp.br>. Acesso em: 15 out. 2024.

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. Fundamentos de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LANZONE, L.S. et al. Facilidades e dificuldades da aplicação de metodologias ativas no ensino superior da área da saúde: uma análise da percepção docente. Anais CIET: Horizonte, 2024. Disponível em: <https://ciet.ufscar.br/submissao/index.php/ciet/article/view/2680>. Acesso em: 15 out. 2024.

MAIA, C.S. et al. Notificações de eventos adversos relacionados com a assistência à saúde que levaram a óbitos no Brasil, 2014-2016. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 27, e2017320, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/ress/2018.v27n2/e2017320/pt/>. Acesso em: 15 out. 2024.

MANGILLI, Daniela Cavanholi et al. Atuação ética do enfermeiro frente aos erros de medicação. Enferm Foco, v. 8, n. 1, p. 62-66, 2017.

MENEGUETI, Mayra Gonçalves et al. Erros no processo de medicação: proposta de uma estratégia educativa baseada nos erros notificados. Revista de Enfermagem UFPE On Line, v. 11, n. 5, p. 2046-2055, 2017.

MINAYO, M.C. de S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010.

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Hucitec/ABRASCO, 2007.

MORAES, J.A.S. de M. O significado do erro na administração de medicamentos em pediatria sob a ótica de enfermeiras. 2021. Orientadora: Clímene Laura de Carvalho. 73 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem e Saúde) - Escola de Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.

NASCIMENTO, P.N.; BARBOSA, M.C.L. Perspectivas dos graduandos de enfermagem frente ao mercado de trabalho. ID Online - Revista de Psicologia, v. 11, n. 35, p. 267-278, 2017. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/730/>. Acesso em: 15 out. 2024.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO: tudo o que você precisa saber. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias/anvisa/2021/notificacao-de-evento-adverso-tudo-o-que-voce-precisa-saber>. Acesso em: 15 out. 2024.

PAIM, Roberta Soldatelli Pagno et al. Erros de medicação e segurança do paciente: uma revisão integrativa da literatura. Revista Gestão & Saúde, v. 7, n. 3, p. 1256-1270, 2016.

PEREIRA, J.A. O enfermeiro e a formação pedagógica na área da saúde: construindo uma identidade docente, 2019. Disponível em: http://acervo.ufvjm.edu.br/jspui/bitstream/1/2097/6/julia_na_andrade_pereira.pdf. Acesso em: 15